

**BEGONA O‘TLAR VA KUZGI BUG‘DOY HOSILIGA TUPROQQA ISHLOV
BERISH CHUQURLIGINING TA’SIRI**

EFFECT OF TILLAGE DEPTH ON WEEDS AND WINTER WHEAT YIELD

Ochildiyev N.N.

Ingichka tolali paxtachilik ilmiy-tadqiqot instituti, Termiz.

Raupova R.A.

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, Termiz.

Annatsiya. Maqolada tuproqqa ishlov berish chuqurligining kuzgi bug‘doy yetishtirishdagi ahamiyati, xususan, begona o‘tlar populyatsiyasiga, bug‘doy donining hosildorlik ko‘rsatkichlariga va sifatiga ta’siri yoritilgan. Tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ishlov berish chuqurligining o‘zgarishi tuproqning suv-fizik xususiyatlarini o‘zgartirib, o‘simlikning oziqlanish rejimiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Tayanch so‘zlar: kuzgi bug‘doy, tuproqqa ishlov berish, shudgorlash chuqurligi, begona o‘tlar, hosildorlik, don sifati, kleykovina.

Abstract. This article examines the importance of tillage depth in winter wheat cultivation, specifically its impact on weed populations, yield performance, and grain quality. Analysis of research indicates that changes in tillage depth alter the soil’s hydro-physical properties and directly affect the plant’s nutritional regime.

Keywords:

Winter wheat, soil tillage, plowing depth, weeds, grain yield, grain quality, gluten, resource-saving technologies, soil density.

Respublikamizda kuzgi bug‘doy ekinlaridan yuqori va sifatli hosil yetishtirish agrotexnologiyalarini takomillashtirish borasida tuproqqa asosiy ishlov berish usullari bilan birga gerbitsidlarni turli xil muddat va me’yorlarida uyg‘unlashgan holda qo‘llab tadqiqotlar olib borish juda muhim hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan g‘alla maydonlarida tarqalgan begona o‘tlarga qarshi kurashishda tuproqqa asosiy ishlov berish usullari va gerbitsidlarni uyg‘unlashgan holda qo‘llashning samaradorligini aniqlash hamda amaliyotga keng joriy etish bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borish maqsadga muvofiqdir.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlarda 200 mln gektardan ziyod maydonda kuzgi bug‘doy yetishtirilib, begona o‘tlar bilan zararlanish natijasida yetishtirilgan hosilning 10-15% yo‘qotilmoqda. Dunyoning Xitoy, Germaniya, AQSh, Braziliya, Argentina, Hindiston, Pokiston, Avstraliya, Janubiy Koreya, Rossiya, Ukraina, Qozog‘iston kabi boshqa bir qator davlatlarida 3000 dan ortiq turdagi begona o‘tlar tarqalgan bo‘lib, shulardan 200 dan ortiq turi asosiy qishloq xo‘jalik ekin maydonlarini zararlamoqda. Begona o‘tlarga qarshi uyg‘unlashgan holda agrotexnik va kimyoviy kurash tadbirlarini birgalikda olib borilishi bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi.

Qishloq xo‘jaligida ma‘daniy ekinlar hosildorligiga begona o‘tlarning salbiy ta‘siri g‘oyat sezilarlidir. Bug‘doy o‘simligiga ham uning o‘sish va rivojlanish davrida begona o‘tlar salbiy ta‘sir etadi. Chunki begona o‘t bug‘doy bilan birga o‘sib, tuproqdagi ozuqa moddalarni va namlikni o‘zlashtirib, bug‘doyning muqobil oziqlanishiga imkon bermaydi, natijada hosildorlik pasayadi, don ifloslanadi va hattoki uning o‘rilmay qolishiga ham sabab bo‘lishi mumkin. Masalan, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarining ayrim tumanlarida bug‘doy fiziologik pishgandan keyin qorasho‘ra o‘simligining ko‘payishi oqibatida ba‘zi ekin maydonlari o‘rilmasdan qolgan hollari kuzatilgan. Sug‘oriladigan maydonlarda begona o‘tlar bug‘doyga nisbatan 400-600 marta ko‘proq suvni shimib oladi, sababi ularda suvni o‘zlashtirish va quruq modda hosil qilish jarayonini juda faoldir, natijada namlik kamayib, tuproq qurib qoladi.

Begona o‘tlar va bug‘doy o‘simligining dastlabki o‘suv davrlarida ustunlik bug‘doy tomonida bo‘lsa-da, ammo keyinchalik begona o‘t bug‘doyga nisbatan tez rivojlanib, ozuqa moddalarni ko‘p o‘zlashtiradi va tuproqda azotning kamayishi kuzatiladi. Buning natijasida esa bug‘doy o‘ziga kerakli bo‘lgan miqdordagi azotni o‘zlashtira olmay qoladi. Begona o‘tlar tez o‘sishi va rivojlanishi hisobiga bug‘doy o‘simligiga zarur quyosh nurlaridan ham ko‘proq bahramand bo‘ladi. Begona o‘tlarning yana bir zararli jihati shuki, bug‘doy kasalliklari ichida, u oraliq “xo‘jayin” hisoblanadi, ya‘ni kasallik sporalari va zamburug‘lar begona o‘t tanasida rivojlanib, keyin bug‘doy o‘simligiga o‘tadi [1, 2, 4, 6].

Sug‘oriladigan yerlarda g‘alla va dukkakli o‘simliklar ilmiy tadqiqot institutida olib borilgan ko‘p yillik tajriba natijalariga ko‘ra, begona o‘t bosgan dalalarda hosilning 20-25 foizi nobud bo‘lishi aniqlangan. Kuzgi bug‘doy yetishtirishda tuproqqa ishlov berish - bu nafaqt urug‘ ekish uchun sharoit yaratadi, balki begona o‘tlar,

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

zararkunandalar va namlikni boshqarishning asosiy vositasidir. So‘nggi yillarda resurs tejovchi texnologiyalarga o‘tish munosabati bilan ishlov berish chuqurligining hosil sifatiga ta’siri mutaxassislar diqqat markazida bo‘lib kelmoqda [5, 8]. Tuproqqa ishlov berish chuqurligi begona o‘tlar urug‘larining tuproq qatlamidagi taqsimlanishiga bevosita ta’sir qiladi.

Chuqur haydash (25-30 sm): Bir yillik va ko‘p yillik begona o‘tlar urug‘larini tuproqning chuqur qatlamlariga ko‘mib yuboradi. Bu urug‘larning unib chiqishini sezilarli darajada kamaytiradi 1-jadval.

1-jadval

Tuproqqa ishlov berish usullari va chiqurligi

Ishlov berish usuli	Chuqurlik (sm)	Hosildorlikka ta’siri
An’anaviy shudgor	25-28 sm	Ildiz tizimi erkin rivojlanadi, namlik yaxshi saqlanadi.
Minimal ishlov	12-15 sm	Xarajatlar kamayadi, lekin tuproq zichlashishi kuzatilishi mumkin.
NoI ishlov (No-Till)	0-5 sm	Erroziyadan himoya qiladi, ammo begona o‘tlar bilan kurash qiyinlashadi.

Yuzaki ishlov berish (10-14 sm): Begona o‘t urug‘larining asosiy qismi tuproqning yuqori (0-5 sm) qatlamida to‘planib qoladi. Bu esa bahorda begona o‘tlarning jadal unib chiqishiga va gerbitsidlar sarfining ortishiga olib kelishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, tuproq 20-22 sm chuqurlikda yumshatilganda, kuzgi bug‘doyning ildiz tizimi 15-20 % ga kuchliroq rivojlanadi, bu esa qurg‘oqchilikka chidamlilikni oshiradi.

Don sifatining o‘zgarishi.

Tuproqqa ishlov berish chuqurligi don tarkibidagi oqsil va kleykovina miqdoriga bilvosita ta’sir qiladi:

1. Oziqlanish rejimi: Chuqur ishlov berilganda mikrobiologik jarayonlar faollashadi va o‘simlik mineral moddalarni (ayniqsa azotni) osonroq o‘zlashtiradi. Bu don tarkibidagi oqsil miqdorini 1,0-1,5 % ga oshirishi mumkin [7, 9].

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

2. Namlik va sifat: Tuproq chuqur yumshatilganda maydonlarda don to‘lishish davrida namlik yetarli bo‘ladi, natijada don “shishasimin” va vazni og‘ir bo‘lib yetiladi

Olingan ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, tuproqqa oddiy plugda 28-30 sm chuqurlikda ishlov berishdan oldin daladagi begona o‘tlar soni hisobga olinganida, bir yilliklar soni 28 dona/m² ni tashkil etgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich, ko‘p yilliklarda 23 dona/m² ni tashkil etganligi aniqlangan.

Bahorda ushbu fonda tuproqqa yuza ishlov berishdan oldin begona o‘tlar soni hisobga olinganida, bir yilliklari soni 21 dona/m² donaga, ko‘p yilliklar soni 13 dona/m² ga teng bo‘lganligi qayd etilgan. Ikki yarusli plugda 28-30 sm chuqurlikda shudgorlashdan oldin daladagi begona o‘tlar soni hisobga olinganida, bir yilliklar soni 29 dona/m² ni tashkil etgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich, ko‘p yilliklarda 22 dona/m² ni tashkil etganligi aniqlandi. Bahorda (2012 y.) ushbu fonda tuproqqa yuza ishlov berishdan oldin begona o‘tlar soni hisobga olinganida, bir yilliklari soni 14 dona/m² donaga, ko‘p yilliklar soni 8 dona/m² ga teng bo‘lganligi kuzatilgan.

Olingan ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, ikki yarusli plugda 28-30 sm chuqurlikda shudgorlanganda, tuproqqa oddiy plug bilan 28-30 sm chuqurlikda ishlov berishga nisbatan bir yillik begona unib chiqishi 7 dona/m² ga, ko‘p yillik begona o‘tlar 5 dona/m² ga kam bo‘lganligi kuzatilgan.

Yuqoridagi ma’lumotlarga asoslanib shunday xulosa qilish mumkinki, tuproqqa oddiy plug bilan 28-30 sm chuqurlikda shudgor qilinganda nisbatan ikki yarusli plugda 28-30 sm chuqurlikda shudgorlanganda begona o‘t qoldiqlari va urug‘larini chuqur qatlamlarga ko‘milishi hamda shudgorlash oldidan ko‘p yillik begona o‘tlarga qarshi Dafosat gerbitsidini 6,0 l/ga me’yorda qo‘llash natijasida ularning urug‘larini hamda ildiz poyalarini unuvchanligi past bo‘lganligi bilan izohlash mumkin. Qishloq xo‘jalik ekinlari yetishtiriladigan maydonlarda yerga asosiy ishlov berish tadbirini o‘tkazish jarayoni begona o‘tlarga qarshi kurashishda asosiy o‘rin egallaydi. Yerga ishlov berish usullari va chuqurligini to‘g‘ri tanlash natijasida kuzgi bug‘doy maydonlaridagi bir va ko‘p yillik begona o‘tlarning 50-60 % ni yo‘qotish imkonini beradi. Shu bilan bir qatorda, uning ayrim kamchiliklaridan eng asosiysi, bu tadbir o‘tkazilganda yuqori miqdorda energiya sarflanib, kutiladigan hosilni tannarhining oshishiga olib keladi.

Kuzgi bug‘doydan yuqori va sifatli hosil olish uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Almashlab ekishni hisobga olish: Agar bug‘doy g‘o‘zadan keyin ekilsa, kamida 22-25 sm chuqurlikda haydash maqsadga muvofiq.

Differensial yondashuv: Har 3-4 yilda bir marta chuqur yumshatish (30-35 sm) o‘tkazish tuproqning zich qatlamini yo‘qotishga yordam beradi.

Integratsiyalashgan kurash: Yuzaki ishlov berilganda, albatta, begona o‘tlarga qarshi samarali gerbitsitlar qo‘llash tizimini shakllantirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ruyxati.

1. Boshqoqli don ekinlari kasalliklari, zararkunandalari va begona o‘tlarga qarshi kurashish / N.Mahmudxodjaev, M.Rashidov va b.: -Toshkent: 2000. -22-29 b.
2. Sug‘oriladigan va lalmi yerlarda kuzgi boshqoqli don ekinlarini parvarish qilish texnologiyasi / I.Qobulov, A.O.Omonov va b.: -Andijon: Hayot, 2000. -66 b.
3. Abdukarimov D. Tuproqqa asosiy ishlov berish texnologiyalari //J. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi., 2000. - № 2. – B. 36-37.
4. Baxramov B., Jumabaev.Z. Begona o‘t - hosil kushandasi // J. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. -2003. -№ 2. –B. 35-36.
5. Bo‘riev Ya., Xolmonov B. Sifatli bug‘doy hosili va gerbitsidlar //J. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. -2002.- № 2. –B. 47-48.
6. Ibragimov Z.A. Kuzgi bug‘doyning begona o‘tlari va ularga qarshi kurashish //J. O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi. -2001.- № 1(3), -B. 121.
7. Mo‘minov K., Rizaev Sh. Granstar -75 % DF gerbitsidi kuzgi bug‘doyzorlarda begona o‘tlarga qarshi qo‘llanilsa //J. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. - 2002. -№ 1. –B. 28-29.
8. Rizaev Sh., Mo‘minov K.M. Yerga ishlov berish chuqurligini tuproq xossalari va kuzgi bug‘doy xosiliga ta’siri //Yer resruslaridan oqilona foydalanish va tuproqlarni muhofazalash: Ilmiy - amaliy ma’ruzalari va tezislarni to‘plami. – Toshkent, 2001. 125-126 b.
9. 5.13. Rizayev Sh., Mo‘minov K.M. Kuzgi bug‘doy begona o‘tlariga qarshi kurashishda gerbitsidni va tuproqqa asosiy ishlov berish chuqurligini ta’siri //Uglublenie integratsii obrazovaniya nauki i proizvodstva v s-x . Uzbekistana. Sb. dokl. mejd. nauch. prak. konf. –Tashkent: TashGAU, 2003. 134-136 b.